

Yerel Yönetişimde Genç Katılımı: Hukuki Dayanaklar, Kurumsal Mekanizmalar Ve Uygulama Dinamikleri

Fatmanur AKSÖZ

Arş. Gör. Dr., Harran Üniversitesi

f.aksoz@harran.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0003-4765-0986>

Makale Başvuru Tarihi : 13.11.2025

Makale Kabul Tarihi : 18.12.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18056271

Özet

Anahtar Kelimeler:

Yerel Yönetişim,
Genç Katılımı,
Kent Konseyleri,
Gençlik
Meclisleri, Yerel
Yönetimler.

Bu çalışma, yerel yönetim anlayışı çerçevesinde gençlerin yerel yönetimlere katılımını hukuki ve kurumsal boyutlarıyla ele almaktadır. Türkiye’de genç katılımının, kent konseyleri bünyesinde oluşturulan Gençlik Meclisleri aracılığıyla yasal ve kurumsal bir zemine kavuşturulduğu görülmektedir. Mevcut düzenlemeler, gençlerin yerel karar alma süreçlerine katılımını destekleyen bir normatif çerçeve sunmaktadır. Ancak çalışma, bu normatif ve kurumsal yapının, uygulamada etkin ve sürdürülebilir bir katılıma dönüşemediğini ortaya koymaktadır. Gençlerin yerel katılımı önünde; katılım mekanizmalarına ilişkin bilgi eksikliği, eğitsel ve ekonomik sorunlar ile gençleri ikincil aktörler olarak konumlandıran yönetsel tutumlar belirleyici dinamikler oluşturmaktadır. Bu durum, genç katılımının yalnızca hukuki düzenlemeler ve kurumsal yapıların oluşturulmasıyla sağlanamayacağını göstermektedir. Gençlerin yerel yönetim süreçlerine fiilen dâhil olabilmesi için, yapısal ve yönetsel koşulları birlikte gözetilen bütüncül ve katılımı güçlendirmeye yönelik bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.

Youth Participation in Local Governance: Legal Foundations, Institutional Mechanisms and Implementation Dynamics

Abstract

Keywords:

Local Governance,
Youth Participation,
City Councils, Youth
Councils, Local
Governments.

This study examines youth participation in local governments within the framework of local governance, focusing on its legal and institutional dimensions. In Türkiye, youth participation has been provided with a legal and institutional basis primarily through Youth Councils established within city councils. Existing regulations offer a normative framework that supports young people’s participation in local decision-making processes. However, the study demonstrates that this normative and institutional structure has not been transformed into effective and sustainable participation in practice. Barriers to youth participation at the local level include a lack of information regarding participation mechanisms, educational and economic challenges, and administrative attitudes that position young people as secondary actors. This situation indicates that youth participation cannot be achieved solely through legal regulations and the establishment of institutional structures. In order to ensure the effective inclusion of young people in local governance processes, it is necessary to adopt a holistic approach that simultaneously addresses structural and administrative conditions and aims to strengthen participation.

1. GİRİŞ

Kamu yönetimi anlayışı, yalnızca merkezi otoritenin karar aldığı ve uyguladığı bir yapıdan uzaklaşarak, farklı toplumsal aktörlerin sürece dâhil olduğu daha katılımcı bir çerçeveye doğru evrilmiştir. Bu dönüşüm, yönetim süreçlerinde şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve birlikte karar almanın önemini artırmış; kamu gücünün tek taraflı kullanımından ziyade, ortak sorumluluk anlayışını öne çıkarmıştır. Devletin yanı sıra vatandaşların, özel sektörün ve sivil toplumun kamusal karar süreçlerinde rol üstlenmesini öngören bu yaklaşım, yönetim anlayışını ifade etmektedir. Söz konusu anlayışın en somut karşılık bulduğu alan ise yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler, yurttaşların gündelik yaşamını doğrudan etkileyen kararların alındığı ve kamu hizmetlerinin halka en yakın düzeyde sunulduğu idari birimlerdir. Bu özellikleriyle yerel yönetimler, katılımcı yönetim anlayışının yalnızca söylem düzeyinde kalmayıp fiilen hayata geçirilebileceği bir zemin sunmaktadır. Dolayısıyla katılım ilkesinin etkin ve anlamlı biçimde uygulanması, yerel yönetimler düzeyinde hem daha mümkün hem de daha işlevsel bir nitelik kazanmaktadır.

Yerel yönetim tartışmalarının önemli bir boyutunu, gençlerin yerel karar alma süreçlerine katılımı oluşturmaktadır. Gençler, toplumun yalnızca geleceğini temsil eden bir kesim değil; aynı zamanda güncel toplumsal, ekonomik ve teknolojik dönüşümlerin doğrudan öznesi olan aktif aktörlerdir. Bu nedenle gençlerin yerel yönetime katılımı, demokratik meşruiyetin güçlendirilmesi, yerel politikaların toplumsal ihtiyaçlara daha duyarlı hâle gelmesi ve katılım kültürünün sürekliliğinin sağlanması açısından özel bir önem taşımaktadır.

Türkiye’de genç katılımının yerel düzeyde kurumsal bir zemine kavuşması, özellikle kent konseyleri bünyesinde oluşturulan Gençlik Meclisleri aracılığıyla gerçekleşmiştir. Bu yapılar, gençlerin görüşlerini ifade edebilecekleri, yerel yönetime katkı sunabilecekleri ve aktif vatandaşlık deneyimi kazanabilecekleri mekanizmalar olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte uygulamada, bu mekanizmaların çoğu zaman sınırlı bir etkiye sahip olduğu; gençlerin karar alma süreçlerine etkili biçimde dâhil olamadığı ve katılımın büyük ölçüde sembolik düzeyde kaldığı yönünde eleştiriler öne çıkmaktadır. Bu durum, genç katılımının yalnızca hukuki ve kurumsal düzenlemelerle değil, aynı zamanda yönetsel pratikler ve sosyo-ekonomik koşullarla da yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.

Bu çalışma, literatür ve yürürlükteki hukuki düzenlemeler ışığında, gençlerin yerel yönetime katılımını hukuki ve kurumsal boyutlarıyla ele almayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, genç katılımının yerel yönetimler düzeyindeki normatif dayanakları ile bu dayanakların somutlaştığı kurumsal mekanizmalar incelenmekte; katılımın etkinliğini sınırlayan bireysel, kurumsal ve yapısal dinamikler tartışılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, öncelikle yönetim ve katılım kavramları yerel yönetimler bağlamında ele alınmakta; ardından genç katılımının uluslararası normlar ve ulusal mekanizmalar çerçevesindeki hukuki temelleri değerlendirilmektedir. Son olarak, gençlerin yerel katılımını etkileyen bireysel, kurumsal, eğitsel ve ekonomik faktörler ortaya konularak, genç katılımının güçlendirilmesine yönelik sonuç ve önerilere yer verilmektedir.

2. YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİŞİM VE KATILIM OLGUSU

Bu başlıkta, öncelikle yönetim kavramının teorik çerçevesi ele alınacak, ardından bu kavramın yerel yönetimlerdeki yansıması incelenecektir. Ardından, yönetim anlayışının temel bileşenlerinden biri olan “katılım” olgusu, yerel demokrasi bağlamında irdelenecektir.

2.1. Yönetişim Kavramı ve Yerel Yönetimlerdeki Yansıması

1980’li yıllarda küresel ticareti yaygınlaştıran neo-liberal politikalar, 1990’lara gelindiğinde işsizlik ve yoksulluk gibi yıkıcı etkilerle birlikte, küresel ölçekte ardışık mali krizlere yol açmıştır. Bu dönemde neo-liberalizmin yaşadığı meşruiyet krizini aşmak ve devleti yeni koşullara göre konumlandırmak adına söylem değişikliğine gidilmiştir. Süreç içerisinde 1980’lerin “minimal devlet” retoriği terk edilmiş; yönetim kavramı ikame edilmiştir (Güzelsarı, 2004: 9). Bu söylemsel dönüşüm, yalnızca merkezi yönetim anlayışını değil, yerel yönetim pratiklerini de etkilemiştir. Özellikle mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin güç kazanması, yönetim anlayışının idari ve mali yapılar üzerindeki yansımalarını görünür kılmıştır (Kıratoğlu, 2024: 23–25).

Yönetişim; yetki ve kaynakların tek bir merkezde toplandığı hiyerarşik yapıdan; insan odaklı, çok aktörlü ve devletin sadece “yapan” değil, toplumsal paydaşları “harekete geçiren” bir konuma evrildiği, karşılıklı etkileşime dayalı bir ortak yönetim sürecidir (Tekeli, 1999: 248). Bu süreç; geleneksel “hükümet etme” (government) pratiğinden ayrılan, devletin özel sektör ve sivil toplum aktörleriyle eşit statüde iş birliği geliştirdiği, hiyerarşi yerine yatay ağların esas alındığı yeni ve kapsayıcı bir yönetim tarzı olarak nitelendirilmektedir (Rhodes, 1996: 653). Benzer bir perspektifle bu model; geleneksel yönetim anlayışındaki

kesin “yöneten-yönetilen” ayrımını ve devlet-toplum zıtlığını reddeden, tarafların eşit statüde konumlandığı bir “birlikte yönetim” pratiğidir (Bayramoğlu, 2005: 31). Bu noktada devlete düşen asıl sorumluluk ise farklı aktörler arasındaki sosyo-politik etkileşim zeminini hazırlamak, bu yöndeki gerekli düzenlemelere destek vermek ve hizmet sunumunu paydaşlar arasında bölüştürmektir (Güzelsarı, 2003: 19).

Yönetişim kavramı, uluslararası literatürde ilk kez Dünya Bankası'nın 1989 tarihli “*Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*” başlıklı raporunda sistematik bir şekilde kullanılmıştır. Afrika'daki kalkınma sorunlarının irdelendiği bu raporda yaşanan kriz, bir 'yönetişim krizi' olarak nitelendirilmiş ve kavram; 'ülkenin ekonomik ve sosyal kaynaklarının kalkınma amacıyla yönetilmesinde siyasi gücün kullanılması' şeklinde tanımlanmıştır (World Bank, 1989: 60). Dünya Bankası'nın 1989 yılında Afrika'daki mevcut durumu bir 'yönetişim krizi' olarak tanımlamasıyla güncellik kazanan yönetişim kavramı; kısa sürede diğer uluslararası finans kuruluşlarınca da benimsenmiştir. Bu tarihten itibaren kavram; şeffaflık, hesap verebilirlik, hukuk devleti ve katılım gibi değerler ekseninde, demokratik mekanizmaları destekleyen politikaların temel dayanağı haline gelmiştir (Çulha Zabcı, 2002: 151). Yönetişim anlayışının öngördüğü bu demokratik değerlerin ve özellikle katılımın, en somut ve etkin şekilde hayata geçirilebileceği idari zemin ise halka en yakın birimler olan yerel yönetimlerdir.

Nitekim yerel yönetimler, yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayan, organlarını yerel halkın seçtiği, siyasal ve yönetsel birimlerdir. Yerel yönetimler kamu yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Zira kamu yönetiminde verimliliğin ve etkinliğin başlıca ilkesi “*hizmetlerin halka en yakın birimlerince yerine getirilmesi*” olarak ifade edilir. Vatandaşların taleplerini, ihtiyaçlarını ve şikâyetlerini yerel yönetimlere iletmeleri, merkezi idareye iletmelerine nazaran daha imkân dâhilindedir (Henden, 2005: 3). Yerel yönetim literatüründe yönetişim kavramı, özellikle “katılımcılık” unsuru üzerinden meşruiyet kazanmaktadır. Bu anlayışın küresel ölçekten yerele taşınmasındaki en kritik dönüm noktası, 1992 yılında Rio de Janeiro'da düzenlenen Yeryüzü Zirvesi ve burada kabul edilen Gündem 21 belgesidir. Sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için küresel ortaklık çağrısı yapan bu belge ile birlikte; merkezi ve hiyerarşik yönetim anlayışı yerini, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının çözüm ortağı olarak konumlandığı yönetişim modeline bırakmıştır (Güzelsarı, 2004: 17).

Halkın pasif bir yönetilen olmaktan çıkıp; yönetim süreçlerine her aşamada katılan, sorumluluk üstlenen ve denetleyen aktif bir konuma yükselmesi, yeni katılım kanallarının geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu gereklilikle ön plana çıkan yerel yönetişim; merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir paydaşlar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Kerman vd., 2011: 16). Oluşan bu çok aktörlü yapı çerçevesinde; yerel kamusal hizmetlerin sunumunda yetki ve sorumluluğun yalnızca kamu otoritesinde toplanması yerine, kamudan özel sektöre ve diğer sosyal oluşumlara doğru bir yetki göçürümü ile paylaşılması öngörülmektedir (Palabıyık, 2003: 253).

Yönetişim yaklaşımının en ayırt edici unsurlarından biri katılımıdır. Bu bağlamda katılım; yalnızca karar alma süreçlerini dışarıdan etkilemekle sınırlı kalmayıp, kararların içeriğine bizzat ortak ve taraf olmayı ifade etmektedir. Siyasi ve yönetsel kararların çok katmanlı yapısı, merkezi ve yerel otoriteler arasında uyum ve etkin bir iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Bu noktada kamusal hizmetlerin sunumunda hangi ölçüğün esas alınacağı sorunu, yerindelik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Merkezi idarenin, yerel yönetimleri birer stratejik paydaş olarak konumlandırması ve hizmetin niteliğine göre yetki paylaşımına gitmesi gerekmektedir. Zira sürecin en başından itibaren yurttaş katılımıyla alınan kararlar, toplumsal meşruiyeti artırmakta ve uygulamanın benimsenmesini kolaylaştırmaktadır (Sobacı, 2007: 224). Bu doğrultuda, yönetişim anlayışının temel dinamiğini oluşturan katılım olgusunun, yerel yönetimler özelindeki kavramsal çerçevesini ve önemini irdelemek gerekmektedir.

2.2. Yerel Katılımın Önemi ve Boyutları

Siyasal katılım genel çerçevede, vatandaşların siyasal sistem içerisindeki karar alma süreçlerini doğrudan veya dolaylı yollarla etkileme çabaları olarak tanımlanmaktadır (Yaman ve Küçükşen, 2018: 250). Dolayısıyla katılım, toplumda yer alan bireylerin siyasal sistemle olan etkileşimini ve davranışlarını belirleyen dinamik bir kavramdır. Bu kavram, sadece seçimlerde oy kullanma davranışına indirgenemez; aksine küçük bir meraktan kapsamlı eylemlere kadar uzanan oldukça geniş bir yelpazeyi ifade etmektedir (Önder, 2013: 314).

Bu bağlamda yerel katılım; yöre halkının, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki kamu hizmetlerinin yürütülmesine aktif olarak dâhil olması sürecidir. Yerel hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesinin yanı sıra; vatandaşların demokrasi bilincinin gelişimi, siyasal kültürün yerleşmesi ve yerel demokrasinin güçlenmesi açısından yerel katılım hayati bir önem arz etmektedir (Şinik, 2009: 2-3).

Katılım kavramı, yalnızca tek tip bir eylemi değil; edilgenlikten tam yetkiye uzanan geniş bir süreci ifade etmektedir. Bu konuda literatürdeki en kabul gören sınıflandırma, Sherry Arnstein'in (1969) geliştirdiği "Katılım Merdiveni" modelidir. Arnstein, vatandaş katılımını sekiz basamaklı bir merdiven üzerinden üç ana kategoride analiz etmiştir:

1. Katılmama (Non-participation): Karar vericilerin halkı yönlendirdiği veya oyaladığı en alt düzeydir.
2. Göstermelik Katılım (Tokenism): Vatandaşların sesinin duyulduğu ancak karar alma gücünün olmadığı orta düzeydir.
3. Yurttaş Gücü (Citizen Power): Vatandaşların yönetimde fiilen söz sahibi olduğu en üst ve ideal katılım düzeyidir (Arnstein, 1969: 217).

Yerel yönetimlerde hedeflenen yönetişim odaklı katılım; vatandaşların sadece bilgilendirildiği değil, karar alma süreçlerine aktif güç sahibi olarak dâhil olduğu bu üst basamakları temsil etmektedir.

Nitekim etkin bir yerel katılım mekanizması ile birlikte, yönetim ile halk arasındaki mesafe azalmakta ve yönetimin halktan kopuk olmasının önüne geçilmektedir. Katılımın gerçekleşmediği durumlarda ise halkın talepleri dikkate alınmamakta, kamuoyu denetimi yetersiz kalmakta ve yerel hizmet üretiminde aksaklıklar meydana gelmektedir. Yerel katılımın bu önemi uluslararası metinlerde de net bir biçimde ifade edilmiş ve yerel demokrasinin gelişimine sunduğu katkının altı çizilmiştir. Örneğin yerel demokrasinin evrensel ilkelerini belirleyen "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı"nda; yurttaşların kamusal etkinliklere katılma hakkının, Avrupa Konseyi'ne üye tüm devletlerce paylaşılan demokratik bir ilke olduğu belirtilmiş ve yerel yönetimlerin demokratik rejimin temel kuruluşlarından biri olduğu vurgulanmıştır (Önder, 2013: 315).

3. GENÇ KATILIMININ HUKUKİ VE KURUMSAL DAYANAKLARI

Yerel yönetimlerde gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı, yalnızca demokratik meşruiyeti güçlendiren bir araç değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve normlarla güvence altına alınmış bir haktır. Bu başlık, gençlerin yerel siyasete aktif katılımını destekleyen mekanizmaların uluslararası temellerini ve bu temellerin Türkiye'deki ulusal hukuki ve kurumsal çerçeveye nasıl yansıdığını incelemektedir. Bu doğrultuda, ilk olarak Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Avrupa Şartı'nın getirdiği ilkeler ele alınacak; ardından bu uluslararası yönelimin somut kurumsal karşılığı olan Kent Konseyleri ve Gençlik Meclisleri'nin hukuki dayanağı ve işlevi detaylandırılacaktır.

3.1. Uluslararası Normlar: Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Avrupa Şartı

Genç katılımının uluslararası düzeydeki en kapsamlı referans belgesi, Avrupa Konseyi bünyesinde şekillenen "Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Avrupa Şartı"dır. Bu belgenin temelleri, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimleri Daimi Konferansı tarafından düzenlenen I. (1988-Lozan) ve II. (1991-Llangollen) Gençlik Politikaları Konferanslarında atılmıştır. Sürecin olgunlaşmasıyla birlikte 1992 yılında kabul edilen Şart, değişen toplumsal koşullar ve gençlerin karşılaştığı yeni sorunlar ışığında revize edilme ihtiyacı doğurmuştur.

Bu kapsamda 2002 yılında, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel İdareler Meclisi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde "Gençler - Kent ve Bölgelerindeki Yaşamın Aktörleri" başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Şartın onuncu yıl dönümüne ithafen gerçekleştirilen bu konferansta; gençlerin de diğer bireyler gibi yerel yaşamın asli birer vatandaşı olduğu vurgulanmış ve yerel demokrasiye katılımlarının artırılmasının önemi ele alınmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde belge yeniden düzenlenmiş (Revised Charter) ve Mayıs 2003'te Avrupa Konseyi tarafından bugünkü nihai haliyle kabul edilmiştir.

Üç bölümden oluşan Şartın mevcut versiyonu, genç katılımını bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Birinci bölümde, gençleri etkileyen politikalarda yerel idarelere rehberlik edecek sektörel ilkeler sıralanırken; ikinci bölümde katılımı teşvik edici araç ve yöntemler sunulmuştur. Bu araçlar arasında, gençlerin yerel yönetim kararlarına doğrudan müdahil olabilmeleri ve görüşlerini ifade edebilmeleri amacıyla "gençlik meclisleri", "gençlik parlamentoları" veya benzeri danışma organlarının kurulması önerisi öne çıkmaktadır. Üçüncü bölümde ise gençlerin katılımını güvence altına alacak kurumsal yapılanmalara ilişkin önerilere yer verilmiştir (Council of Europe, 2003; Tenikler, 2004: 254-255). Türkiye de Avrupa Konseyi üyesi olarak, yerel yönetim mevzuatını bu uluslararası normlarla uyumlu hale getirmek adına önemli yasal düzenlemeler hayata geçirmiştir.

3.2. Ulusal Mekanizmalar: Kent Konseyleri ve Gençlik Meclisleri

Yerel yönetim süreçlerine vatandaşların doğrudan dâhil edilmesi, demokratikleşmenin pekiştirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’de bu gereksinimi karşılamak üzere oluşturulan yapılar arasında kent konseyleri öne çıkmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikler zemininde kurulan bu konseyler, temel olarak vatandaşların yerel düzeydeki yönetimle ilişkilerini sağlamlaştırmayı, karar alma aşamalarına katkıda bulunmalarını desteklemeyi ve katılımı yükseltmeyi hedeflemektedir (Karadeniz, 2025: 40).

Kent konseylerinin ortaya çıkışının kökeni ve dayanağı, 1992 yılında Brezilya’da gerçekleşen BM Yeryüzü Zirvesi’nde kabul edilen “Gündem 21” belgesidir. Sürdürülebilir kalkınmayı ana ilke olarak benimseyen bu belge, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşlar gibi devlet dışı aktörlerin yönetime dâhil olmasının önemini vurgulamış; bu doğrultuda yerel eylem planlaması için “Yerel Gündem 21” (YG 21) girişimlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye, YG 21 süreciyle 1996’daki HABITAT II Konferansı’nda tanışmış ve kent konseylerinin kökeni, 6 Mart 1998’de yürütülen “Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesi’ne dayanmıştır. Bu süreç, yeni bir yerel yönetim modelinin gelişimini sağlamış; Yerel Gündem 21 uygulamaları esnasında kurulan kent konseyleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum ortaklığını pekiştirmiştir. Bu yapılar, Türkiye’nin Katılımcı-Demokratik Yerel Yönetişim Modeli olarak kabul edilmiştir (Akman, 2018: 742-743).

Bu doğrultuda atılan en somut hukuki adım, 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu olmuştur. Kanununun 76. maddesi, belediyelere Kent Konseyi kurma zorunluluğu getirmiş ve bu konseyler bünyesinde oluşturulacak meclisler ve çalışma grupları aracılığıyla yerel yönetişimin kurumsallaşmasını amaçlamıştır (Oktay, 2017: 330; Görmez ve Yücel, 2011: 159). Bu bağlamda yerel yönetişimin sağlanabilmesi noktasında kent konseyleri ve muhtelif komisyonlar başlıca araçlar arasında yer almaktadır (Mecek ve Yılmaz 2021: 267). Yönetişim aracı olarak kent konseyleri, yerel demokrasinin ve halk katılımının güçlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Yerel halkı temsil eden konsey üyeleri, karar süreçlerine dahil olarak toplumsal ihtiyaçların saptanmasında ve kamu hizmetlerinin bu doğrultuda düzenlenmesinde kritik bir role sahiptir (Saraçoğlu ve Yılmaz, 2024: 517).

Kent Konseyi yapısının ayrıntıları, Gençlik Meclislerinin rolünü kurumsal bir görev olarak tanımlayan Yönetmelik ile belirlenmiştir. Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 4. maddesi, meclisleri; “*Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere... yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını... hedefleyen ortak yapılar*” olarak ifade etmiştir. Yönetmeliğin 6. maddesi ise gençlerin, kadınların, çocukların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerinin artırılması ile yerel karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanmasını kent konseylerinin temel görevleri arasına almıştır (Kent Konseyi Yönetmeliği, 2006).

Bu yasal çerçeve, gençlik meclislerinin yalnızca sembolik birer topluluk olmaktan ziyade, kent yönetimine katkı sunması beklenen “aktif yönetişim aktörleri” rolünü üstlendiğini göstermektedir (Emrealp, 2005: 68-69). Kent konseylerinin yerel karar alma süreçlerinde etkin ve verimli olabilmesi için, bünyelerinde kadın ve gençlik meclislerinin mutlak suretle oluşturulması gerektiği vurgulanmaktadır (Deniz, 2013: 391). Kent konseyleri bünyesinde yer alan meclisler arasında Gençlik Meclislerinin konumu, sahip olduğu potansiyel ve dinamik yapısı göz önüne alındığında, stratejik bir önem taşımaktadır. Zira gençler, toplumun geleceğini şekillendirme potansiyelini taşıyan en büyük kesimdir. Gençlik Meclisi, genç bireylerin yerel yönetim süreçlerine aktif katılımını sağlayarak, onları sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin karar vericileri olma konumuna hazırlamaktadır (Kaypak, 2012: 13). Gençlik Meclisleri, gençlerin kamusal alanda temsilini, düşüncelerini ifade etmelerini, sorumluluk almalarını ve yerel yönetime katkı sağlamalarını mümkün kılan önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak, gençlerin toplumsal karar alma mekanizmalarına etkin bir şekilde dâhil edilmesi, yalnızca temsil edilmekle sınırlandırılmamalıdır. Bu katılımın, aynı zamanda fikir üretimi, proje geliştirme, uygulama ve değerlendirme gibi tüm süreçleri kapsamı zorunludur. Dolayısıyla, gençlik meclislerinin işlevi, sembolik bir yapı olmaktan ziyade, gerçekten etkin bir katılım aracı olarak görülmelidir (Karadeniz, 2025: 40). Ayrıca, gençlerin işsizler, yoksullar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplarla birlikte yönetime katılmayan kesimler arasında sayılması, gençlik meclislerinin bu kesimlerin çıkarlarını temsil etme misyonunu öne çıkarmaktadır (Deniz, 2013: 399). Gençlerin siyasete etki edebilme inancının (siyasal etkinlik duygusu) artırılması ve meclislerin etkili olabilmesi için, yerel yönetimlerin bu yapıları gerçek birer “katılım ortağı” olarak kabul etmesi kritik önem taşımaktadır (Emrealp, 2005: 68-69).

4. GENÇLERİN YEREL KATILIMLARINI ETKİLEYEN DİNAMİKLER

Demokratik bir toplumun varlığından söz edebilmek için, gençlere kamusal kararları etkileme haklarının tanınması gerekmektedir. Gençlerin bu katılım haklarını kullanabilmeleri için halka en yakın yönetim birimleri olan yerel yönetimler kritik bir araç olarak öne çıkmaktadır (Özer, 2011: 46). Bu bağlamda, daha demokratik bir toplumsal yaşam hedefine ulaşmak adına, gençlerin yerel ve bölgesel faaliyetlere aktif katılımı büyük önem taşımaktadır. Ancak bu süreçte demokratik yaşama katılım, salt oy kullanma veya seçimlerde aday olma eylemlerinin ötesinde, bireylerin kararlara dâhil olma ve onları etkileme imkânına sahip olmasını gerektirmektedir. Yerel yönetimler, gençliğin katılımını artırmak amacıyla, onların demokrasiyi yalnızca kavramsal düzeyde bilmelerini değil, aktif vatandaşlar olarak uygulayabilmelerini sağlayacak zeminler sunmalıdır (Tenikler, 2004: 255).

Gençlerin yerel yönetimlere katılımı çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Öncelikli olarak katılımın sağlanması için gençlerin belirli bir düzeyde bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu noktada gençler, katılımı nasıl gerçekleştireceklerini, etkin ve aktif katılım için gereken becerilerin neler olduğunu öğrenmelidirler. Gençlerin katılımında önemli olan diğer bir faktör de ilgi düzeyidir. İlgi düzeyi ise, cinsiyete, yaşanılan coğrafi bölgeye ve eğitim seviyesine göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca, gençlerin siyasete ve katılıma ilgilerinin artırılabilmesi adına gençlerin bilgilendirilmesi, siyasetçilerin gençler konusunda temsiliyete açık ve hesap verebilir olması ve katılım kanallarının gençler için kullanılması gerekmektedir. Öte yandan gençlerin günümüzde gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif bir biçimde kullanmasıyla birlikte medya, gençlerin katılıma dair bilgi ve ilgi düzeylerini arttırabilecekleri önemli bir mecra haline gelmiştir. Medya gençlerin hem bilgi edindikleri hem de görüşlerini aktarabildikleri bir araç olabilmektedir.

Bireysel ve kurumsal engeller açısından bakıldığında, gençlerin yerel yönetimin rolleri hakkında bilgi sahibi olmamaları, nasıl katılımda bulunacaklarını bilmemeleri ve katılımları doğrultusunda kendi sorunlarına karşı ilgisiz kalınacağına dair duydukları şüphe gibi etkenler gençlerin yerel yönetimlere ilgisiz kalmalarına yol açabilmektedir (Özer, 2011: 48-54). Kurumsal düzeyde ise, sivil toplumun yeterince örgütlü olmaması, merkezi ve yerel yönetimlerin gençlere bakış açısında hala kuşkuvarın bulunması ve yasal/yönetimsel engellerin süreci güçleştirilmesi en temel sorunlar arasında sayılmaktadır. Ayrıca, yönetim kademelerindeki orta yaş üzeri bürokrasinin, gençlerin tecrübe anlamında yetersiz olduğu argümanını öne sürmesi de kurumsal engellerden biridir (Göktolga ve Batar, 2017: 50).

Ülkemizde gençlerin katılımı hususunda başlıca sorun alanları eğitim ve istihdamdır (Oktay, 2017: 332). Okuyan gençlerin yerel yönetimlere katılım hususunda görece daha şanslı oldukları düşünülmektedir. Zira kente ait bilgi kaynaklarından haberdar olmaları, kente dair aidiyet duygusu geliştirip hak ve sorumluluklar konusunda daha bilinçli olmaları görece daha mümkündür (Yıldırım, 2002: 16). Bu nedenle belediyeler, eğitime erişimi kolaylaştırmak için engellerin azaltılması, altyapının geliştirilmesi, başarılı öğrencilerin desteklenmesi ve okullarda farkındalık geliştirmeye yönelik faaliyetler organize etmelidir.

Gençlerin katılımı önündeki bir diğer sorun ise işsizlik ve getirdiği ekonomik sorunlardır. Bu doğrultuda belediyeler, yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde; gençlerin sahip oldukları becerileri geliştirme, kariyer rehberliği hizmeti sunma, istihdama yönelik sertifika programları düzenleme ve gençlerle ilgili yeni iş alanları oluşturma çabası gibi çeşitli çalışmalar da bulunabilirler. Öte yandan “Gençlere Duyarlı Bütçeleme” anlayışına geçilmesi ile belediye içerisinde gençlere ayrılan bütçe yeterli düzeyde olmalı ve şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bütçede pay ayrılacak ve harcama yapılacak alanlar hususunda gençlerin fikri alınmalı ve ekonomik imkânlar doğrultusunda bütçeye yansıtılmalıdır (Oktay, 2017: 332).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, yerel yönetim ekseninde gençlerin yerel yönetimlere katılımının hukuki çerçevesini, kurumsal mekanizmalarını ve bu katılımın etkinliğini kısıtlayan dinamikleri ele almıştır. Çalışmanın temel çıkarımı, çağdaş yönetim anlayışının merkeze aldığı katılım ilkesinin, halka en yakın birimler olan yerel yönetimler düzleminde gençlere yönelik yasal zeminini bulduğu; ancak bu yasal potansiyelin kurumsal pratikler, bürokratik direnç ve sosyo-ekonomik kısıtlamalar nedeniyle fiiliyata tam olarak yansıtılmadığıdır.

Yönetişim kavramının doğası gereği, karar alma ve uygulama süreçlerinde yetkinin tek merkezde toplandığı hiyerarşik yönetim anlayışının terk edilmesi; bunun yerine, farklı toplumsal aktörlerin sürece dâhil edildiği katılımcı bir yönetim modelinin benimsenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede gençlerin yönetime katılımı, yalnızca belirli bir yaş grubuna tanınmış ek bir imkân olarak değil, toplumsal yapının sürdürülebilirliği açısından temel bir unsur olarak görülmelidir. Gençler, toplumun niceliksel olarak önemli bir bölümünü

oluşturmalarının yanı sıra, geleceğin sosyal, ekonomik ve siyasal yapısını şekillendirecek aktörler olmaları nedeniyle stratejik bir konuma sahiptir. Özellikle yeniliklere ve teknolojik dönüşümlere uyum kapasitelerinin yüksekliği, dijital okuryazarlık düzeyleri ve toplumsal sorunlara ilişkin alternatif çözüm üretme potansiyelleri, gençlerin yönetim süreçlerinde aktif rol üstlenmelerini daha da önemli hâle getirmektedir. Bu çerçevede, gençlerin kamusal karar alma mekanizmalarına dâhil edilmesi, yalnızca “geleceğin vatandaşları” olarak değil, “bugünün öznesi” olarak kabul edilmelerini de beraberinde getirmektedir.

Bu bağlamda, *Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Avrupa Şartı* gibi uluslararası kazanımlar, Türkiye’de Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri aracılığıyla kurumsallaşmıştır. Bu durum, gençlerin aktif vatandaşlık haklarının güçlendirilmesi yönünde pozitif bir kurumsal iradenin varlığına işaret etmektedir. Buna karşın, söz konusu kurumsal çerçevenin mevcudiyeti, gençlerin yerel karar alma süreçlerine fiilen ve etkili biçimde katıldıkları anlamına gelmemektedir. Nitekim genç katılımı, hukuken tanınmış olmakla birlikte, uygulamada çeşitli idari, yapısal ve tutumsal engellerle karşılaşmaktadır.

Bu çerçevede gençlerin yerel yönetişime katılımının sınırları; bilgi eksikliği, katılım yollarının yeterince açık ve anlaşılır olmaması, karar süreçlerinin gençler açısından erişilebilir kılınmaması gibi yapısal sorunlarla yakından ilişkilidir. Bunun yanı sıra, kurumsal düzeyde gençlerin yeterli deneyime sahip olmadıkları yönündeki yerleşik kabuller, gençlerin görüşlerinin ikincil planda değerlendirilmesine ve katılım kanallarının zamanla etkisizleşmesine yol açabilmektedir. Bu durum, gençlerin yönetim süreçlerinde aktif birer özne olarak değil, çoğu zaman pasif bir hedef grup olarak konumlandırılmaları sonucunu doğurmaktadır. Öte yandan eğitsel ve ekonomik koşullar da gençlerin yerel katılım düzeyini doğrudan etkileyen belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Eğitim imkânlarına erişimde yaşanan eşitsizlikler ve işsizlik kaynaklı ekonomik güvencesizlik, gençlerin kamusal yaşama katılımını ikinci plana itmekte; gündelik yaşam kaygıları, demokratik katılımın önüne geçebilmektedir. Bu bağlamda, genç katılımını artırmaya yönelik politikaların yalnızca temsil mekanizmalarına odaklanması yeterli olmayıp, gençlerin sosyal ve ekonomik koşullarını güçlendirmeyi hedefleyen bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla gençlerin yerel yönetime katılımı, tek başına normatif düzenlemelerle ya da kurumsal yapıların oluşturulmasıyla sağlanabilecek bir süreç değildir. Gençlerin bilgiye erişiminin artırılması, katılım kanallarının etkili ve anlamlı hâle getirilmesi, yönetsel aktörlerin gençleri eşit bir paydaş olarak görmesi ve gençlerin yaşam koşullarını doğrudan etkileyen eğitsel ve ekonomik sorunların dikkate alınması, katılımın sürdürülebilirliği açısından zorunludur. Aksi hâlde gençlik katılımı, yönetim söyleminin önemli bir parçası olarak varlığını sürdürse dahi, pratikte sınırlı ve etkisiz bir görünüm sergilemeye devam edecektir.

Gençlerin yerel yönetişime katılımının önündeki engellerin çok boyutlu niteliği, çözümün de tekil ve sembolik adımlarla değil, bütüncül politikalarla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, genç katılımını artırmaya yönelik öneriler, yalnızca kurumsal temsiliyet mekanizmalarının varlığına değil; bilgiye erişim, ekonomik koşullar ve katılımın fiilî imkânlarına odaklanmalıdır.

Öncelikle, dijital katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi, gençlerin yerel yönetime dâhil olabilmesinde maddi ve mekânsal sınırlılıkları aşan önemli bir araç olarak değerlendirilmelidir. Çevrim içi toplantılar, dijital danışma platformları ve e-katılım uygulamaları, hem ekonomik imkânları sınırlı olan gençlerin sürece erişimini kolaylaştıracak hem de katılımın sürekliliğini sağlayacaktır. Dijital araçların etkin kullanımı, gençlerin gündelik yaşam pratikleriyle yönetim süreçleri arasında daha güçlü bir bağ kurulmasına katkı sunacaktır.

İkinci olarak, gençlerin Gençlik Meclisleri ve yerel katılım mekanizmalarına ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, üniversitelerde yerel yönetim ve katılım odaklı seçmeli derslerin yaygınlaştırılması, uygulamalı sosyal sorumluluk faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve gençlerin yerel yönetim deneyimi kazanabilecekleri programların oluşturulması önem taşımaktadır. Bu tür faaliyetler, gençlerin katılımı soyut bir hak olarak değil, deneyimlenen bir süreç olarak kavramalarını mümkün kılacaktır.

Üçüncü olarak, kurumsal bağlayıcılığın hukuki güvence altına alınması genç katılımının etkili hâle gelmesi açısından kritik bir gerekliliktir. Gençlik Meclisleri tarafından sunulan önerilerin, ilgili yerel meclislerin gündemine alınmasını veya alınan kararlarda açık biçimde değerlendirilmesi yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerekmektedir. Bu tür bir bağlayıcılık, gençlerin katılım süreçlerine duyduğu güveni artıracak ve katılımın sembolik bir düzeyde kalmasının önüne geçecektir.

Son olarak, genç katılımının sürdürülebilirliği, yönetim kültürünün dönüşümü ile doğrudan ilişkilidir. Yerel yöneticiler ve bürokratik yapı, gençleri karar alma süreçlerinin pasif muhatapları değil, eşit ve meşru paydaşları olarak kabul etmelidir. Bu doğrultuda, yönetsel aktörlere yönelik farkındalık çalışmaları yürütülmeli; gençlerin

yerel yönetimlerin işleyişine dair bilgi eksikliğini giderecek sürekli ve erişilebilir bilgilendirme kanalları oluşturulmalıdır. Bu adımların hayata geçirilmediği bir durumda, genç katılımı yönetim söylemi içerisinde yer alsa dahi, pratikte sınırlı ve etkisiz kalmaya devam edecek; gençlerin yerel yönetime duyduğu güvenin tesis edilmesi mümkün olmayacaktır.

Bununla birlikte, bu çalışmanın yöntemsel olarak literatüre dayalı bir inceleme niteliği taşıdığı ve gençlerin yerel yönetime katılımının pratikte nasıl işlediğini doğrudan gözlemlemeye imkân veren ampirik verilere dayanmadığı da belirtilmelidir. Çalışma, gençlerin yerel yönetime katılımına ilişkin mevcut hukuki ve kurumsal çerçeveyi eleştirel bir perspektifle değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda, özellikle yerel yönetim bağlamında Gençlik Meclislerinin fiili işleyişini farklı yerel yönetim örnekleri üzerinden ele alan karşılaştırmalı ve saha temelli çalışmaların artırılması, genç katılımının etkinliği ve sürdürülebilirliği konusunda daha somut ve kapsayıcı değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Akman, Ç. (2018). Kent konseylerini yeniden düşünmek: Türkiye Kent Konseyleri Birliği'ne üye olan kent konseyleri üzerinden bir değerlendirme. *MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 5(3), 740–764.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bayramoğlu, S. (2005). Yönetişim zihniyeti: Türkiye'de üst kurullar ve siyasal iktidarın dönüşümü (4. Baskı). İletişim Yayınları.
- Council of Europe. (1992). Charter on the Participation of Young People in Municipal and Regional Life. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Çulha Zabçı, F. (2002). Dünya Bankası'nın küresel pazar için yeni stratejisi: Yönetişim. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 57(3), 151–179. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001758
- Deniz, T. (2013). Kentleşme, yerel gündem 21 ve kent konseyleri. *Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 8(12), 391–402.
- Emrealp, S. (2005). Yerel gündem 21 elkitabı. Birmat Matbaası.
- Göktolga, O., & Batar, H. (2017). Gençlerin toplumsal, kültürel ve siyasal hayata katılımı: Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi örneği. *Gençlik Araştırmaları Dergisi*, 5(13), 39–58.
- Görmez, K. ve Yücel, G. (2011). Üniversite öğrencileri “Kent Konseyleri” hakkında ne biliyor? Ne düşünüyor? Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı. Bursa Kent Konseyi.
- Güzelsarı, S. (2003). Neo-liberal politikalar ve yönetim modeli. *Amme İdaresi Dergisi*, 36(2), 17–34.
- Güzelsarı, S. (2004). Kamu yönetimi disiplininde yeni kamu işletmeciliği ve yönetim yaklaşımları. *A.Ü. SBF-GETA Tartışma Metinleri*, (66), 1–29.
- Henden, H. B. (2005). Katılımcı yerel yönetim anlayışında e-belediyeciliğin yeri ve önemi. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 1(1), 1–13.
- Karadeniz, Y. (2025). Kent konseyi meclislerinin yönetim, katılımcılık ve toplumsal katkı rolü: Sakarya kent konseyi gençlik meclisi örneği. *Çağdaş Yerel Yönetimler*, 34(4), 39-76.
- Kaypak, Ş. (2012). Yerel yönetimlerde katılımcı/müzakereci demokrasi sürecinde sivil toplum kuruluşlarının önemi. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 8(17), 1–26.
- Kent Konseyi Yönetmeliği (2006). T. C. Resmî Gazete, 26313, 08 Ekim 2006.
- Kerman, U., Altan, Y., Aktel, M., & Lamba, M. (2011). Yerel yönetim ve kent konseyleri. E. B. Keskin (Ed.), *Kent konseyleri sempozyumu bildiri kitabı içinde* (s. 13–30). Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınları.
- Kıratoğlu, E. (2024). Bütçenin yüzyılı: Cumhuriyetten günümüze bütçe politikaları. *Journal of Emerging Economies and Policy*, 9(1), 21–34.
- Mecek, M., & Yılmaz, V. (2021). Postmodern kamu yönetimi ekseninde yerel yönetim ve katılım. B. Parlak & K. C. Doğan (Ed.), *Postmodern kamu yönetimi içinde* (ss. 231–273). Nobel Akademik Yayınları.

- Oktay, T. (2017). Gençliğe yönelik politika ve uygulamalarda yerel yönetimlerin rolü. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6(3), 309–336.
- Önder, Ö. (2013). Yerelleşme ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi bağlamında yerel katılım. *Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi*, 9(18), 311–326.
- Özer, Y. E. (2011). Gençlerin toplumsal yaşama katılımı ve yerel yönetimlerin rolü. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 26(1), 43–65.
- Palabıyık, H. (2003). Yönetimden yönetişime: Yönetişim, kentsel yönetişim ve uygulamaları ile yönetişimde ölçülebilirlik üzerine açıklamalar. A. Çukurçayır ve A. Tekel (Ed.), *Yerel ve kentsel politikalar içinde* (s. 225–277). Çizgi Kitabevi.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Saraçoğlu, H., & Yılmaz, V. (2024). Kent konseyleri ve yerel yönetimler: Yerel halkın katılımını teşvik etmek ve demokratikleşmeyi desteklemek. *Uluslararası Akademik Birikim Dergisi*, 7(4), 509–519.
- Sobacı, M. Z. (2007). Yönetişim kavramı ve Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine değerlendirmeler. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 5(1), 195–208.
- Şinik, B. (2009). Türkiye’de yerel katılım: Fransa ile karşılaştırmalı bir değerlendirme. *Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi*, 18(3), 1–22.
- Tekeli, İ. (1999). *Modernite Aşılırken Siyaset*. Ankara: İmge Kitabevi.
- Tenikler, G. (2004). Gözden geçirilmiş Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı. İçinde Z. Toprak, H. Yavaş, & M. Görün (Ed.), *Yerel ve bölgesel yönetimler kongresi anlaşmalarında Avrupa Konseyi* (ss. 254–272). Birleşik Yayınları.
- World Bank. (1989). *Sub-Saharan Africa: From crisis to sustainable growth: A long-term perspective study*. World Bank.
- Yaman M. & Küçükşen M. (2018). Yerel yönetimlerin demokratikleşmesi açısından yerel katılımın incelenmesi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 55, 247–268.
- Yıldırım, F. (2002). Yerel demokrasi ve kentteki gençlik. İçinde F. Yıldırım (Ed.), *Gençlik ve kent yönetimi* (ss. 11–39). Demokrasi Kitaplığı Yayınevi.